

Chet Tillarini O'rganishning Imkoniyatlari Va Buning Uchun Yurtimizda Yaratilgan Sharoitlar

Ravshanova Oyshabonu Salom qizi, O'razaliyeva Rushana Abduvahob qizi

Navoiy viloyat yuridik texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xorijiy tillarni o'rganishning ijtimoiy hayotimizdagi imkoniyatlari, shuningdek, til o'rganish borasida yurtimizda yaratilayotgan sharoitlar keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: xorijiy tillar, iqtisodiyot, globallashuv, tadqiqotlar, chet tili o'qitish.

Bugungi globallashuv davrida ikki yoki undan ortiq tilni bilish shunchaki qiziqish emas, balki zamon talabi bo'lmoqda va bu har bir insonda til o'rganishga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqarmoqda. Chet tillarini o'rganish mamlakat taraqqiyoti uchun bevosita asosiy o'rin egallaydi. Bu nafaqat Vatan taraqqiyoti, balki shaxs ravnaqi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qo'shimcha til o'rganish inson miyasini rivojlantiradi. Inson necha yoshdan bo'lishidan qat'iy nazar, til o'rganishning kognitiv afzalliklarini barchaga birdek ko'rishimiz mumkin. Ikki tilli inson miyasi hajmi ham bir tilli inson hajmidan kattaroqligi bilan farqlanadi, chunki miyaning hajmi har bir yangilikni o'rganish bilan ortib boradi. Bu insonda ko'proq ijodiy bo'lishga va muammolarni tezroq yechishga imkon beradi, chunki bunday insonlar bir vazifadan boshqasiga osongina o'tishi va hayotdagi o'zgarishlarga tez moslashishi mumkin. Biroq chet tillarini o'rganish jarayonida asabiy aloqalar sifati oshadi. Doimiy o'qish, krosswordlarni yechish, tinglash – bularning barchasi neyron tarmoqqa chet tiliga bag'ishlangan vaqtingizni rivojlantirish imkoniyatini taqdim etadi. Biz (fikrlarda yoki nutqda) boshqa chet tiliga o'tishimiz bilan miya boshqa kodga o'tadi. Uning uchun bu juda qiyin vazifa. Shuning uchun, qachonki biz o'rganishga bog'liq mashqlar bilan ko'proq shug'ullansak va tez-tez bajarsak, miyaning "mushak"lari shunchalik kuchayadi va qiyin vazifalar ham oddiy qabul qilina boshlanadi. Umumiy qilib aytganda, boshqa bir tilni o'rganishning turli imkoniyatlari haqida yana ham ko'proq ma'lumotlar berishimiz mumkin va uning nafaqat bilim sohasida, balki kundalik hayotimizda ham turli imkonlar eshigini ochishi hayot tarzimizni yaxshilashga xizmat qiladi. Shuning uchun ham xorijiy tillarni bilish muvaffaqiyat kalitlaridan biri desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Mustaqillik yillarida 51,7 ming nafardan ziyod chet tillar o'qituvchilaritayyorlandi umum ta'lim maktablarining 5-9-sinflari uchun ingliz, nemis va fransuz tillari bo'yicha multimedia darsliklari, boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'rganish bo'yicha elektron resurslar tayyorlandi. Umum ta'lim maktablarida, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda 5-mingdan ko'proq lingafon kabinetlari jihozlandi. Shu bilan birga, chet tillari xonalari jihozlandi. Shu bilan birga, chet tillarni o'rganishni tashkil qilishning amaldagi tizimini tahlil etish shuni ko'rsatmoqdaki ta'lim standartlari o'quv dasturlari va darsliklar zamon talablariga, xususan, ilg'or axborot va media-texnologiyalardan foydalanish borasidagi talabga to'liq javob bermayapti. Ta'lim asosan an'anaviy uslublarda olib borilmoqda. Ta'lim tizimining barcha bosqichlarida chet tillarni uzluksiz o'rganishni tashkil qilish shuningdek, o'qituvchilar malakasini oshirish hamda zamonaviy o'quv-uslubiy materiallar bilan taminlash yanada takomillashtirishni taqozo etadi. Zamonaviy pedagogik va axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan, o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillariga o'qitish shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarini tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida,

ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish maqsadida 2013/2014 o'quv yilidan boshlab respublikaning barcha hududlarda chet tillarni, asosan ingliz tilini o'rganish umum ta'lim maktablarining birinchi sinflaridan o'yin tarzidagi darslar va og'zaki nutq darslari shaklida ikkinchi sinfdan boshlab esa alifbo, o'qish va grammatikani o'zlashtirishdan boshlanadi. Mamlakatimizda har yili ilm-fanning bir necha yo'nalishi tanlab olinib, alohida e'tibor bilan rivojlantirilmoqda. O'zbekistonning ochiqlik siyosati, turizmni rivojlantirish, dunyo bozoriga shahdam qadam-la faol kirib borishi, barcha sohalarida hamkorlik kengayotgani xorijiy tillarni o'rganishga katta ehtiyoj tug'diradi. Hozirda yurtimizda 25 ta oliy ta'lim dargohida chet tillarini o'qitish joriy qilindi. 2016-yilda atigi 7 ta edi. Xalqaro til sertifikatini olgan bitiruvchi o'quvchilar soni oxirgi 3 yilda 10 baravarga oshdi. Joriy yilda "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali 350 nafar talabaning nufuzli xorijiy universitetlarda o'qishi uchun stependiyalar ajratildi. Bu o'tgan yillarga nisbatan 5 barobar ko'pdir.

Xulosa qilib aytganda, chet tillarini o'rganish uchun olib borilayotgan islohotlar va qulayliklar barchasi hozirgi yoshlarimiz uchun imkoniyatlar eshigini ochilishi deb bema'lol aytishimiz mumkin. Bunday imkoniyatlardan to'g'ri va samarali foydalangan holda chet tillarini mukammal o'rganib yurtimiz kelajagi, iqboli uchun o'z hissamizni qo'shishimiz va albatta hayotimizni yanada osonlashtirish uchun o'z bilimimizga tayangan holda ixtiro, kashfiyotlar qilishimiz zarur. Va bizga yaratilayotgan imkoniyatlardan keng ko'lamda foydalanib O'zbekiston yoshlarini dunyoga tanitishimiz bizning maqsad va burchimizga aylanishi lozim. Zero, chet tilini o'rganish - davr talabi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-maydagi PQ-5117-SON qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997-yil 29-avgustdagi 465-1-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi qonunini.
3. Muminova, F.M. Ingliz tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish.
4. O'.Hoshimov, I. Yoqubov "Ingliz tili o'qitish metodikasi" (o'quv qo'llanma) Toshkent "Sharq" nashriyoti 2003
5. Tinyakova E.A. Til aloqasi orqali jamiyatning ijtimoiy va madaniy rivojlanishining aloqasi / E.A. Tinyakova // Культура и искусством. - 2011.